

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH
INSTITUTI**

**“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini
rivojlantirishning dolzarb masalalari”**

**mavzusida Respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy konferensiya**

I

Namangan shahar, 2022-yil

“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari I to‘plami

I To‘plamga 2022 yil 29-30 sentyabr kunlari institutda o‘tkazilgan **“Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari”** mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya ishtirokchilarining I va II sho‘ba ilmiy ma’ruza materiallari kiritilgan.

NamMQI, 29-30 sentyabr, 2022 yil, Namangan shahri

Tahrir hay’ati:

t.f.n., dots.Sh.T.Ergashev, f-m.f.d., dots.M.Dadamirzayev, i.f.d., dots.O.A.Aripov, i.f.n., dots.I.Q.Sirojiddinov, i.f.d., dots.B.J.Mahmudov, i.f.d., dots.N.Sotvoldiyev, i.f.n., dots.M.Yu.Isakov, i.f.n., dots.A.Ya.Yuldashev, i.f.n., dots.R.A.Botirova, i.f.n., dots.X.Talabbayev, PhD.U.T.Fayzullayev, E.S.Jurayev, U.A.Xolmirzayev, Sh.X.Ibrogimov, D.Umurzakov, I.V.Hojiboyeva, N.Nosirova, O.Boyturayev, M.Mahmudov

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2022 yil 19-martdagi 97-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan ilmiy-tadbirlar rejasiga asosan o‘tkazildi.

AYOLLAR TADBIRKORLIGINING SIFAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR VA ULARNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI

*Sharofiddinova Gulnoza Ilhomjonovna Namangan muhandislik-qurilish
instituti stajyor tadqiqotchisi*

Jahon iqtisodiyotida xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish va ularning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalalari barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligining rivojlanishi nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki aholi daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda hududlarning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini kuchaytirish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish va biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ayollar tadbirkorligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, kasb-hunar va biznes ko'nikmalarini rivojlantirish, imtiyozli kreditlar ajratish hamda ularning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha muhim institutsional mexanizmlar shakllantirilgan. Natijada ayollar tomonidan tashkil etilayotgan tadbirkorlik subyektlari soni va ularning iqtisodiyotdagi ulushi izchil ortib bormoqda.

Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalasi faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, uning sifat jihatlarini ham chuqur o'rganishni taqozo etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi o'ziga xos ijtimoiy, psixologik va boshqaruv xususiyatlariga ega bo'lib, ushbu jihatlar biznes samaradorligi va barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, multitasking, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, innovatsion fikrlash va adaptatsiya qobiliyati kabi sifatlar ayollar tadbirkorligining muhim ustunliklari sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq mazkur ustunliklarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va ulardan samarali foydalanish mexanizmlari yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Mazkur holat ayollar tadbirkorligining sifat ustunliklarini shakllantiruvchi omillarni aniqlash, ularning iqtisodiy mazmunini ochib berish hamda ushbu ustunliklardan samarali foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu jihatdan ayollar tadbirkorligining sifat ustunliklarini shakllantirish va rivojlantirish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi ayollar tadbirkorligining sifat ustunliklarini shakllantiruvchi omillarni tadqiq etish, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini baholash hamda ayollar tadbirkorligining sifat jihatdan rivojlanishini ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Fikrimizcha, ayollar tadbirkorligiga asoslangan korxonalarining ko'payishi iqtisodiyot va jamiyat uchun ko'plab ijobiy natijalarga olib keladi. Xususan, eng avvalo ayollar tadbirkorligining rivojlanishi iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga olib keladi. Qolaversa, jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Ayollar tadbirkorligining sifat ustunligini shakllantirish va rivojlantirish mexanizmi

Mexanizmning boshlang'ich qismida ayollar tadbirkorligiga xos bo'lgan multitasking, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, innovatsion fikrlash va adaptatsiya qobiliyati asosiy sifat ustunliklari sifatida ajratilgan. Mazkur omillar ayollar tadbirkorligining boshqa tadbirkorlik shakllaridan farqlanuvchi ichki salohiyatini ifodalaydi. Ayniqsa, multitasking bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni boshqarish imkonini bersa, empatiya mijozlar va xodimlar bilan samarali munosabatlarni

shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion fikrlash yangi mahsulot va xizmatlarni yaratishga, adaptatsiya qobiliyati esa bozor o'zgarishlariga tez moslashishga imkon yaratadi.

Ikkinchi bosqichda mavjud sifat ustunliklarining amaliy qo'llanilish yo'nalishlari aks ettirilgan. Bunda vaqt va resurslarni boshqarish, mijozlar bilan samarali ishlash, jamoani boshqarish, innovatsiyalarni joriy etish hamda bozor o'zgarishlariga moslashish jarayonlari ko'zda tutilgan. Mazkur bosqich sifat ustunliklarini bevosita tadbirkorlik faoliyatiga integratsiyalash mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, sifat omillari amaliy biznes jarayonlariga tatbiq etilib, korxonalar faoliyatining ichki samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchi bosqichda sifat ustunliklaridan foydalanish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy samaralar ifodalangan. Xususan, boshqaruv samaradorligi oshadi, mijozlar sodiqligi kuchayadi, innovatsion faollik ortadi, korxonaning moslashuvchanligi yaxshilanadi va resurslardan foydalanish samaradorligi yuqori darajaga ko'tariladi. Ushbu ko'rsatkichlar ayollar tadbirkorligi sifat omillarining iqtisodiy natijalarga ta'sirini aks ettiruvchi oraliq indikatorlar hisoblanadi.

Mazkur to'rtinchi bosqichda oraliq natijalar biznesning asosiy sifat ko'rsatkichlariga transformatsiyalanadi. Natijada korxonaning raqobatbardoshligi, barqarorligi, rentabelligi va umumiy biznes samaradorligi oshadi. Bu ko'rsatkichlar tadbirkorlik subyekting bozor iqtisodiyoti sharoitidagi muvaffaqiyat darajasini ifodalovchi mezonlar sifatida xizmat qiladi.

Mexanizmning yakuniy bosqichida ayollar tadbirkorligi sifat jihatdan yuksalishi natijasida iqtisodiy samaradorlik oshishi, ayollar bandligining kengayishi, oilaviy farovonlikning yaxshilanishi va hududiy iqtisodiy rivojlanishning jadallashishi kabi strategik natijalarga erishilishi ko'rsatilgan. Shu tariqa, mexanizm ayollarning ijtimoiy-psixologik va boshqaruv salohiyatini iqtisodiy natijaga aylantirish orqali nafaqat alohida korxonalar, balki hudud va jamiyat rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslaydi.

Taklif etilgan mexanizmni amaliyotga joriy etish natijasida ayollar tadbirkorligining ijtimoiy, psixologik va boshqaruvga oid sifat ustunliklaridan samarali foydalanish imkoniyatlari kengayadi. Xususan, multitasking, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, innovatsion fikrlash va adaptatsiya qobiliyatlarining tadbirkorlik faoliyatida samarali namoyon bo'lishi boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, mijozlar bilan barqaror munosabatlarni shakllantirish hamda biznesning bozor talablariga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada ayollar tadbirkorligi subyektlarining iqtisodiy samaradorligi, raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanish salohiyati ortib, tadbirkorlik faoliyatining sifat jihatdan yuksalishi ta'minlanadi. Shu bilan birga, ayollarning iqtisodiy faolligi va bandligi oshib, oilaviy farovonlikni mustahkamlash hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son Farmoni. Xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyat hayotidagi faolligini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida.

3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.

4. Абдуллаев Й.А., Бедринцев И.Д. Кичик бизнес ва тадбиркорлик иқтисодиёти. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2021. – 384 б.

Ғуломов С.С., Бегалов Б.А. Тадбиркорлик иқтисодиёти. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2020. – 356 б

MUNDARIJA

.....	1
KIRISH	3
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	7
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ	7
<i>доктор экономических наук, профессор А. Абдувохидов, (ТГЭУ)</i>	
ESSENTIAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY IN INCREASING OF THE COCOON PROCESSING ENTERPRISES	9
<i>Senior teacher, PhD Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich, Namangan Institute of Engineering and Technology</i>	
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	11
<i>катта ўқитувчи Ахунова Маърифат Хакимовна Фаргона политехника институти</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA UNING SAMARADORLIGI	14
<i>i.f.n., dotsent Xalikova Lola Nazarovna Samarqand iqtisodiyot va servis instituti</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ	18
<i>PhD. Ашуров Зуфар Абдуллоевич Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ	21
<i>докторант Мўйдинова Гулнозахон Қаҳрамон қизи, талаба Абдуллаев Абдурахимжон Абдурашид ўғли</i>	
DIGITALIZATION: PRIORITIES AND PROSPECTS	23
<i>PhD, Professor of the Russian Academy of Natural Sciences Kurpayanidi Konstantin Ivanovich</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА КРЕАТИВ ТУРИЗМ	25
<i>Мустақил тадқиқотчи Рузибаева Наргиза Хакимовна</i>	
KICHIK BIZNESNI VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI O‘RNI VA ANAMIYATI	26
<i>O‘qituvchi Bo‘stonova Nilufar Abdusamatovna (Andijon mashinasozlik instituti)</i>	
RAQAMLI TA‘LIM RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA	29
<i>PhD, v.b.dotsent Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA IQTISODIY JARAYONLARNI BOSHQARISH	30
<i>o‘qituvchi Raxmatullayeva Feruza Azimovna (Andijon qurilish instituti)</i>	
KITOVXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O‘RNI	32
<i>PhD Dedaxanova Muazzam Altmishbayevna Toshkent moliya instituti</i>	
MAMLAKAT RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ANAMIYATI	34
<i>katta o‘qituvchi Xodjiboyeva Iqbola Valiyevna, talaba Maxmudov Muhtorjon Abdumalik o‘g‘li</i>	
ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ БОШҚАРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	35
<i>докторант Тургунов Мухриддин Мўйдинжон ўғли Фаргона политехника институти</i>	
БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ МАСЪУЛИЯТ МАРКАЗЛАРИ БЎЙИЧА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЮРИТИШ	38
<i>PhD Собиров Отабек Олимжонович Наманган мухандислик-технология институти</i>	
RAQAMLI TA‘LIM RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA	40
<i>PhD, v.b.dotsent Umarova Zaxro Abduraxim qizi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti</i>	
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	41
<i>Соискатель Бекимбетов Д. Р. Каракалпакский государственный университет</i>	
АГРАР СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЕР РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	44

<i>докторант Кубаев Джасур Абдумуминович Миллий тадқиқот университети</i>	
САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	47
<i>докторант Тургунов Мухриддин Мўйдинжон ўғли, талаба Йўлдошмахмудов Шукурулло Хуришд ўғли Фаргона Политехника Институту</i>	
SANOAT 4.0 DA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI.....	49
<i>Doktorant Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li Farg'ona politexnika instituti</i>	
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	51
<i>и.о. проф.Хамракулова О.Д. Самаркандский институт экономики и</i>	
ТЕКСТИЛ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ.....	54
<i>Катта ўқитувчи Каримжанова Раънохон Махмудовна Наманган муҳандислик-технология институту</i>	
МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	58
<i>ўқитувчи Исроилов Хусанбой Иброҳимжон ўғли Фаргона Политехника институту</i>	
O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH	61
<i>PhD, dotsent Soliyeva Gulbahor Axmadjanovna, magistrant Maxmudov Shoxruxmirzo Nazirjon o'g'li</i>	
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ	63
<i>и.ф.н. доцент Бустонов Мансуржон Мардонакулович Наманган муҳандислик-технология институту</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	66
<i>магистр Худайбердийева Айнабод Рўзимуродовна Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институту</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА САВДО ХИЗМАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	68
<i>Таиматов Шараф Урокбоевич Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институту</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА СОЛИҚ ТИЗИМИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИ БАЗАСИНИ АНИҚЛАШ ТАРТИБИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	70
<i>докторант Халикчаева Садокат Илхомжоновна Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришининг илмий асослари ва муаммолари” илмий –тадқиқот маркази.</i>	
РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА МАМЛАКАТ ВА МИНТАҚАДА ЗАМОНАВИЙ ХИЗМАТЛАР ТУРЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	75
<i>Жуманазаров У.С. Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети</i>	
“BIG DATA” KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	77
<i>doktorant Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li Farg'ona politexnika instituti</i>	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTGA TRANSFORMATSIYA JARAYONINING AYRIM MECHANIZMLARI.....	79
<i>doktorant Mo'ydinova Gulnozaxon Qahramon qizi, talaba Abdullayev Abduraximjon Abdurashid o'g'li, Farg'ona politexnika instituti</i>	
PRIORITY AREAS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	81
<i>student Dlyaverova Victoria Alexandrovna Namangan Engineering and Technology Institute</i>	
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	82
<i>и.о. профессор Хамракулова О.Д.Самаркандский институт экономики и сервиса</i>	
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	84
<i>докторант Рустамова Сайёра Хатамовна Андижон давлат университети</i>	
DIGITAL ECONOMY IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT.....	86
<i>Assistant-Rakhmatullaeva Feruza Azimovna Institute of Economics and construction</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ҲАЛҚАРО САВДО МУНОСАБАТЛАРИ	89

<i>и.ф.н., доцент Халикова Лола Назаровна Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ВА ТАЪЛИМ	92
<i>в.б.доцент Бекчонова Шоира Базарбаевна Янги аср университети</i>	
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	94
<i>докторант Кахрамонов Хуришидjon Шухрат угли Ташкентский архитектурно-строительный институт</i>	
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ	97
<i>доктор экономических наук, профессор Нуримбетов Равшан Ибрагимович, Ташкентский архитектурно-строительный институт</i>	
РАҚАМЛИ ЎЗГАРИШЛАР ШАРОИТИДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	99
<i>и.ф.д., доцент Мирзаев Абдуллажон Тошилович Фаргона давлат университети</i>	
КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	104
<i>PhD Собиров Отабек Олимжонович</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ НОЧОР КОРХОНАЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ АҲВОЛИНИ АНИҚЛАШ	105
<i>и.ф.н., доцент Додиев Фозил Ўтқурович Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти</i>	
ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БОШҚАРУВ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ	108
<i>и.ф.н. доцент Исмаилов Акмал Махсудович Тошкент давлат иқтисодиёт университети</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНИБ БОРИШИ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН САВДО ВА ЭЛЕКТРОН МАРКЕТИНГ	111
<i>и.ф.н.доцент, Бустонов Мансуржон Мардонакулович Наманган муҳандислик-технология институти талаба Мардонакулов Шоҳжаҳон Мансуржон ўгли Тошкент жаҳон тиллари университети</i>	
ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР	114
<i>Докторант Юсупова Ж. К.Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	116
<i>мустақил изланувчи Ходжимамедов Акмал Ашурович Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING ASOSIY RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	120
<i>talaba Xojiboyev Ahmadjon Abdulhoshim o'g'li Namangan muhandislik qurilish instituti</i>	
IQTISODIY SOHALARIDA AXBOROT KOMPLEKSLARI O'RTASIDAGI O'ZARO INTEGRATSIYASI	122
<i>katta o'qituvchilar: Umarova Gulchehra Shavkatovna, Mallaboyev Nosirjon Murodullayevich</i>	
ОСНОВЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	125
<i>магистрант Эргашев Жавлон Каримкул угли Джизакский Государственный Педагогический Университет.</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA VAZIFASI	128
<i>katta o'qituvchi. Mallaboyev Nosirjon Murodullayevich, talaba Murodullayev Rahmatillo Nosirjon o'g'li Namangan muhandislik qurilish instituti</i>	
YANGI O'ZBEKISTON – RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISH SARI	130
<i>Talaba Qosimov Xamidullo Abduqaxxor o'g'li Namangan Davlat universiteti</i>	
АГРАР СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЕР РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	132
<i>докторант Кубаев Джасур Абдумунинович Миллий тадқиқот университети</i>	
ЭЛЕКТРОН ХУҚУМАТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ БОСҚИЧЛАРИ	134
<i>катта ўқитувчи Маллабоев Носиржон Муродуллаевич, талаба Муродуллаев Раҳматилло Носиржон ўгли Наманган муҳандислик-қурилиш институти</i>	

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ	138
<i>ассистент Ходжибаева И. В. Наманганский инженерно-технологический институт</i>	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИ	
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДОИМИЙЛИГИГА ЭРИШИШ	140
<i>иқтисодиёт фанлари номзоди Мўйдинов Баходиржон Ҳуманович Андижон давлат университети</i>	
RAQAMLASHTIRISH MONIYATI, KELIB CHIQISH SABABLARI, SHART-SHAROITLARI VA	
DARAJALARI.....	143
<i>katta o'qituvchi. Mallaboyev Nosirjon Murodullayevich, talaba Murodullayev Rahmatillo Nosirjon o'g'li</i>	
<i>Namangan muhandislik qurilish instituti</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STARTAPLARNING ROLI.....	146
<i>doktorant Aliyev Murodjon Tursun o'g'li Jizzax davlat pedagogika universiteti</i>	
РАҚАМЛАШТИРИШ: ТУРИЗМ САНОАТИ УЧУН ЯНГИ ИМКОНИАТЛАР	149
<i>докторант Бойтўраев Олимжон Уройимович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)</i>	
КОРХОНА РАҚОБАТБАРДОШЛИК ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ.....	152
<i>PhD, доцент Муллабаев Бахтияржон Бултурбаевич, Абдиев Бехзод Қувваталиевич (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)</i>	
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ В ДОСТИЖЕНИИ	
УСТОЙЧИВОЙ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	156
<i>PhD Гуломова Нигора Фархадовна (Индийско-Узбекского центра информационных технологий при</i>	
<i>Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми)</i>	
RAQAMLI TA'LIM RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA.....	159
<i>PhD, v.b.dotsent Umarova Zaxro Abduraxim qizi (Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Matematika va ta'limda axborot texnologiyalari kafedras)</i>	
FAOL INVESTITSIYA SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHNING YANGI ISTIQBOLLARI.....	161
ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИГА ЎТИШ ОРҚАЛИ ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ	
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	161
<i>PhD, доцент Абдулхакимов Зухрала Турсуналиевич, Наманган муҳандислик-технология институти</i>	
МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА УСЛУБИЙ ЁНДАШУВЛАРНИ	
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	163
<i>Мустақил тадқиқотчи У.А.Холмирзаев</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИДОВ, СТРУКТУРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И	
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ.....	171
<i>преподаватель Жураев Элёрбек Собиржон угли</i>	
ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАР МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ	
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА.....	174
<i>и.ф.н., доцент Ботирова Раҳимахон Абдужабборовна,</i>	
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА БОЗОР ТАМОЙИЛЛАРИ КЕНГ ЖОРИЙ ЭТИЛМОҚДА.....	179
<i>и.ф.н. доцент Сохадалиев А.М. Наманган муҳандислик технология институти</i>	
COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN SHAPING BUSINESS	
MANAGEMENT STRATEGY	182
<i>Independent researcher Raxmanov Adxam Mamatovich Namangan Institute of Engineering and Technology</i>	
ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЭРКИНЛАШТИРИЛИШИ ШАРОИТЛАРИДА РЕАЛ	
ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ	185
<i>ўқитувчи Жураев Элёрбек Собиржон ўгли</i>	
НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ КИЧИК КЎЛАМЛАРДА	
МОЛИЯВИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ.....	188
<i>таянч докторант Баҳриддинов Нодирбек,</i>	
ISSUES OF INTRODUCING MODERN METHODOLOGY OF STRATEGIC PLANNING IN THE	
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	192
<i>PhD Ibragimov Isroil Usmanovich,</i>	
MANAGEMENT OF ASSETS IN INSURANCE COMPANIES ISSUES	196
<i>Assistent Vaxromov Azizbek Alisher o'g'li</i>	
INVESTITION MUHITNI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	199
<i>assistenti. Ashurova Oltin Yuldashevna</i>	

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ АМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ФАОЛ ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ	202
<i>таянч докторанти Турғунов Мухриддин Мўйдинжон ўғли,</i>	
MAKRO VA MIKRO DARAJADA INVESTITSİYALAR JALB QILISH ISTIQBOLLARI	204
<i>Assistent Muhammadjonov Bobirmirzo Botirjon o'gli,</i>	
КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ЮҚОРИ САМАРАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИ	207
<i>ўқитувчи Назарова Латофат Тоиржон қизи,</i>	
ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ХОЛАТИ	209
<i>ўқитувчи Яхшимуратова Севара Рустам қизи</i>	
THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT	212
<i>Teacher Azibaev Akhmadkhon Gulomjon ugli</i>	
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ БИЛАН КРЕДИТ МУНОСАБАТЛАРИ ЖАРАЁНИ ХУСУСИЯТЛАРИ	214
<i>таянч докторант Султонбоев Умиджон,</i>	
МАМАЛАКАТИМИЗДА САНОАТ ТАРМОҚЛАРИНИ РАҚОБАТДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	218
<i>ўқитувчи Хомидов Миродил Хасанбой ўғли,</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQLARNI TUTGAN O'RNINI VA ANAMIYATI	220
<i>PhD Sobirov Otabek Olimjonovich, Katta o'qituvchi Inomov Abdusalom,</i>	
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	223
<i>старший преподаватель А. Айтбаев, ассистент И. Пирлепесова,</i>	
КОРПОРАТИВ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШ АСОСИДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	225
<i>эркин тадқиқотчи Ахмедов Ойбек Турғунпулатович</i>	
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	229
<i>Докторант А. К. Бекбосынов,</i>	
SOLIQLARNING DAVLAT BYUDJETIDAGI O'RNINI	232
<i>Katta o'qituvchi K.K.Bekbosinov</i>	
ИНВЕСТИЦИОН МУХИТНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ	234
<i>стажёр ўқитувчи Озодбек Жумақулов, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти</i>	
ГОСУДАРСТВЕННО –ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ	237
<i>Доктор экономических наук, доцент Кадирова Хадича Тураевна,</i>	
МИНТАҚАДА ИННОВАЦИОН СОҲАНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ	239
<i>PhD доцент Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович,</i>	
КОРРУПЦИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	242
<i>исс. Нарзуллаев Комилжон Собиржонович, НамИСИ</i>	
ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИККА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	244
<i>докторант Мухтаров Махмуджон Марифович,</i>	
БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТАМОЙИЛЛАРИ	247
<i>докторант Исоқов Аҳмадали Эсанбоевич,</i>	
ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	250
<i>и.ф.н. доцент Исмаилов Рахматилла Олтинович,</i>	
ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МОЛИЯВИЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ	254
<i>и.ф.н.доцент Ибрайим Махкамов, докторант Шахобов Хамиджон Мухаммадович,</i>	

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯНИ ҚЎЛЛАШ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ	258
<i>PhD доцент Юлдашева Нилуфар Абдувахидовна</i>	
ХУДУДЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДАГИ НОМУТАНОСИБЛИКЛАРНИ СТРАТЕГИК ТАРТИБ ТУТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ	261
<i>Муллабаев Бахтияржон Бултурбаевич</i>	
МАМЛАКАТИМИЗДА ЯРАТИЛАЁТГАН ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	266
<i>и.ф.д.доцент Абдумалик Бектемиров, стажёр ўқитувчи Озодбек Жумақулов</i>	
ХУДУДИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШГА ЁНДАШУВ	269
<i>катта ўқитувчи И. Ҳожибоева,</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARINI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	275
<i>Magistrant Jalalova Muazzamxon Akbarjonovna</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР	279
<i>Мухамаджанов Шахриёр Солижанович</i>	
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ МАМЛАКАТ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ	282
<i>докторант Исакова Наима Икромжоновна</i>	
АВТОМОБИЛЬ САНОАТИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ	285
<i>мустақил изланувчи Насритдинова Гулчехра Абдурашитовна</i>	
СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	290
<i>доктор экономических наук, профессор Абдиев Мурат Журатович</i>	
ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЮКСАЛИШИ	298
<i>Охунов Шохруҳ Баходир ўғли</i>	
АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ЎЗARO ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИНИ ЧУҚУРЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	302
<i>и.ф.н., доцент Сирожиддинов Камолиддин Икромиддинович</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	310
<i>докторант PhD Расулов Шохрухбек Жахонгирович</i>	
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ ВЫДАЧИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ	313
<i>доктор экономических наук, профессор Джоробаева Мукаддас Абдужалиловна</i>	
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИДА ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	318
<i>доцент М.И.Кутбитдинова, доцент Д.Ю.Матризаева, ассистент. Д.Мейлиева</i>	
БОЖХОНА АУДИТИ — ҲАЛОЛ ТАДБИРКОРЛАРНИНГ ҲИМОЯ ТИЗИМИДИР!	320
<i>курсант Сейтмуратов Амир Бахтияр ўғли</i>	
ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	323
<i>доцент Кенжаев Икром Эргашбоевич</i>	
ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ОШИРИШ	327
<i>PhD Собиров Отабек Олимжонович</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИГА ЯНГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҚУВВАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА САЛОҲИЯТИНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ	328
<i>мустақил изланувчи Хакимов Акбар Анварович</i>	
КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ - КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРИШ ОМИЛИ...	334
<i>Тадқиқотчи Холмирзаев Абдулхамид Хатизович</i>	
QIMMATLI QOG'OZLAR HISOBINING TAKOMILLASHTIRISH	337

<i>o'qituvchi Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich.</i>	
КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАНИШИ	340
<i>и.ф.н. доцент Юлдашев К.М</i>	
ASOSIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNING TIJORAT BANKLARI KREDIT VA DEPOZIT SIYOSATIGA TA'SIRI	342
<i>katta o'qituvchisi Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ	344
<i>мустақил тадқиқотчи Қорабаев Шухратжон Ахмаджонович, талаба Исмоилов Абдуллоҳқ</i>	
<i>Мухиддин ўғли</i>	
КАПИТАЛ ҚўЙИЛМАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	348
<i>ўқитувчи Холмирзаев Улугбек Абдулазизович, талаба Камолдинов Озодбек Отабек ўғли</i>	
FAOL INVESTITSIYA SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA TIJORAT BANKLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI ANAMIYATI TAHLILI	353
<i>katta o'qituvchi Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
КОРХОНА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	355
<i>Абдиев Беҳзод Қувваталиевич, (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)</i>	
SANOAT KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASH JARAYONIDA INNOVATSIYALARNI SAMARALI JORIY ETISH	361
<i>Sharofiddinov Dilshod (NamMQI magistranti)</i>	
МЕХНАТГА ХАҚ ТўЛАШДА, ТАЪТИЛ ХАҚЛАРИНИ ҲАРОЖАТГА ОЛИБ БОРИШДАГИ МУАБММОЛАРИ ХАМДА ЕЧИМИ	364
<i>Катта ўқитувчиси Инамов А, (Наманган муҳандислик технология институти)</i>	
АКТИВИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ	368
<i>студент Ибрагимов Обиддин Рахимжон ўғли (Наманганский инженерно-строительный институт)</i>	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTISH SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH VA UNI QISQARTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	372
<i>katta o'qituvchi Umurzakov Dilshodbek Hakimovich (Namangan muhandislik-qurilish instituti,)</i>	
KORXONADA ISH NAQIDAN FOYDALANISH HOLATI TAHLILI	376
<i>katta o'qituvchi Umurzakova Zamira Salijanovna (Andijon mashinasozlik instituti)</i>	
МИНТАҚАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ ДАСТУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШНИНГ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ	378
<i>и.ф.н., доц. Исаков Мусохон Юсупджанович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNES SOHASIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI	381
<i>i.f.d. Bayxonov Baxodirjon Tursunbaevich (Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti)</i>	
ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН СТРАТЕГИЯЛАРИ	384
<i>и.ф.ф.д. доц. Ёқубжонова Хулкарбону Ёқубовна (Наманган давлат университети)</i>	
DIVERSIFICATION PROCESSES IN WORLD TOURISM	388
<i>Мустақил тадқиқотчи Н.Давронова (Наманган давлат университети)</i>	
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ФАОЛ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА	390
<i>Гайбуллаев Рахим Муродович, и.ф.д., проф. (ТДИУ СФ)</i>	
ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	394
<i>иқтисодиёт фанлари доктори Муфтайтидинов Киёмиддин (Андижон машинасозлик институти профессори) иқтисодиёт фанлари доктори в.б.профессори Умаров Илхомжон Юлдашевич (Андижон давлат университети)</i>	
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШГА ТАЪСИРИ	399
<i>Каримов Жавлон Кузиевич катта ўқитувчи (Тошкент давлат иқтисодиёт университети)</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ДОЛЛАРЛАШУВ ШАРОИТИДА ИНФЛЯЦИЯНИ ТАРГЕТЛАШ СИЁСАТИГА ЎТИШ МАСАЛАЛАРИ	402

таънч докторант Баҳриддинов Виқоржон Акбар ўғли, (ТДИУ)

**AYOLLAR TADBIRKORLIGINING SIFAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR
VA ULARNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI 405**

Sharofiddinova Gulnoza Ilhomjonovna Namangan muhandislik-qurilish instituti stajyor tadqiqotchisi